

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

№5

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 4
TOSHKENT 2025

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma’naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta’lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymuratov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta’lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyevich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Saidova Feruza Baxtiyarovna – Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), professor

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

MUNDARIJA			
DAVLAT BUDJETI			
1.	Meyliev Obid Raxmatullayevich	Budjetlararo munosabatlarni takomillashtirish orqali mahalliy budjetlar daromadlarini tartibga solish	7
SOLIQ VA SOLIQQA TORTISH			
2.	Бердиева Угулой Абдурахмановна	Солиқлар йиғилувчанлигини баҳолаш услубиётини такомиллаштиришнинг чет эл тажрибаси	15
3.	Sharopov Dilshodjon Raxmatullayevich	Respublikada ko'chmas mulk obyektlarini soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish	24
4.	Shirinov Sabir Erkinovich	Foyda solig'i: soliq to'lovchilar moliyasini samarali boshqarish dastagi	31
5.	Mirpo'latov Jahongir Muzapparovich	Sanoat korxonalari misolida hududlar bo'yicha soliq qarzdorligining differensiallashuvi	41
INVESTITSIYALAR			
6.	Маматов Бахадир Сафаралиевич	Иқтисодийнинг глобаллашуви шароитида тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг роли	49
7.	Muminov Akmal Tulkunovich	O'zbekistonda investitsiya muhitini ta'minlashda soliq mexanizmlarining ta'siri	57
8.	Shaislamova Nargiza Kabilovna	O'zbekistonda investitsiya muhitini baholash metodologiyasini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish	64
9.	Шомиров Азизбек Абдурашидович	Ўзбекистон миллий қимматли қоғозлар бозори: ташкилий тузилмаси ва унинг ривожланишига таъсир кўрсатаётган муаммолар	74
10.	Yusupov Askar Abdusalim o'g'li	Asosiy kapitalga investitsiyalarni moliyalashtirishning ilg'or xorij tajribalari	85
11.	Raimjonova Madina Asrorovna	Yashil investitsiya loyihalarini baholashda ekologik risklarni hisobga olish usullari	92
12.	Aliqulov Mehmonali Salohiddin o'g'li	Yashil iqtisodiyot sharoitida investitsiya loyihalarini moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish	100
13.	Mamatov Bakhromjon	Financial engineering mechanisms for capital mobilization in developed economies	109
14.	Хошимов Собир Муртазаевич	Ўзбекистонда асосий капиталга инвестицияларни молиялаштиришнинг устувор йўналишлари	115
IQTISODIYOT TARMOQLARIDA			
15.	Жўраев Ташболта Тўхтаевич	Иқтисодий назарияси фанида рақамли технологиялар асосида таълимни ривожлантириш	122
16.	Mardanov Aziz Yusupovich	To'qimachilik sanoatini rivojlantirish masalalari	126
17.	Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	Makroiqtisodiy risklarni kamaytirish usullari: rivojlanayotgan davlatlar uchun jahon banki va miga tajribasi asosida takliflar	132
18.	Inoyatov Mardonbek Mo'min o'g'li	Oliy ta'lim muassasalari ilmiy tadqiqot loyihalari va xizmatlarni moliyalashning xorij tajribasi	137
19.	Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich Quryazov Quryozbek Ergash o'g'li	Social media marketingning biznesdagi roli	143
20.	Шермухамедов Бехзоджон Усмонович Қахрамонов Бахтиёр Дилмурод ўғли	Монопол бозорнинг давлат ривожланишидаги ижобий ва салбий томонлари	148
21.	Doniyorova Shaxnoza Doniyorovna	O'zbekistonda yengil sanoat rivojlanishining xususiyatlari va asosiy ko'rsatkichlari	157
22.	Tilakov Navruz Maxmudovich	Kichik biznesni kreditlash tizimi samaradorligini oshirish yo'llari	162
SUG'URTA VA PENSIYA ISHI			
23.	Хайдаров Асқарбек	Ўзбекистон республикаси ижтимоий химоя соҳасида суғурта тизимини такомиллаштириш	167

24.	Abdullayev Erkinjon A'zamovich	Sug'urta bozorida kapitallashuvni rag'batlantirishning moliyaviy mexanizmlari: davlat ishtiroki va bozor instrumentlari	173
BUXGALTERIYA VA AUDIT			
25.	Ҳожиёв Меҳриддин Сулаймонович	Нодавлат нотижорат ташкилотларда асосий воситлар аудитини такомиллаштириш	182
26.	Шеримбетов Иномжон Халилуллаевич	Товар-моддий захираларни харид қилишда чегирмаларни ҳисобга олиш	190
27.	Ибрагимов Иномжон Илҳомович	Олий таълим муассасаларида талабаларни рағбатлантириш жамғармаси маблағлари ҳисобини такомиллаштириш	197
28.	Маннапова Раъно Абборовна	Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботларни рақамли технологиялар асосида такомиллаштириш	205
29.	Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	Moliyaviy hisobotlar auditida tahliliy amallarni qo'llashni takomillashtirish	210
30.	Tadjiyev Erkin Muxitdinovich	Budjet tashkilotlarida ichki nazorat tizimini mustahkamlash mablag'larning maqsadli va manzilli sarflanishi vositasi sifatida	216
31.	Эргашева Шахло Турғуновна	Бухгалтерия ҳисобини рақамли технологиялар асосида такомиллаштириш	227
32.	Курбанбаев Жўрабек Эрувбаевич	Ҳисоб сиёсати: номоддий активлар амортизациясининг ҳисоблаш	231
33.	Jabbarova Charos Aminovna	Majburiyatlarni hisobda aks ettirishni takomillashtirish	238
34.	Омонов Ақром Абдуназарович Абдуназаров Шохрух Ақром ўғли	Ўзбекистонда корпоратив шаффофлик ва барқарор ривожланишни таъминлашда интеграллашган ҳисоботнинг долзарб жиҳатлари	243
35.	Abdujalilova Dilnoz Abdusattorovna	O'zbekiston respublikasi oliy ta'lim tashkilotlarida ta'lim xizmatlari hisobini buxgalteriya hisobida aks ettirish	251
36.	Ахмедов Рустам Норқулович	Давлат таълим муассасаларида бухгалтерия ҳисобини юритиш ва молиявий ҳисоботларни тузишнинг амалдаги ҳолати	259
37.	Абдураимова Мафтунахон Ахматовна	Sug'urta tashkilotlarida buxgalteriya hisobi va auditorlik tekshiruvlarini takomillashtirish	266
38.	Kurbanov Jaloladdin Yuldashbaevich	Characteristics of organization and conduct of auditing activities in the Community of Independent States	276
39.	Абидов Мансур Илҳомжонович	Ўзбекистонда давлат молиявий назоратини ривожлантиришнинг муҳим йўналишлари	285
BIZNES			
40.	Xamdamov Shaxzod Ilxom o'g'li	Davlat xaridlari tizimiga kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini jalb qilish mexanizmlari	293
41.	Akbarov Abdulhamid Akmal o'g'li	Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida kichik biznes sub'ektlarining iqtisodiy xavfsizligiga ta'sir etuvchi tahdidlar tahlili	299
MENEJMENT			
42.	Yuldashev Giyos Turabekovich	Innovatsion faoliyatni boshqarishni rivojlantirish yo'llari	305
43.	Миргазиева Юлдуз Музаффар қизи	Лидерство как ключевой фактор повышения эффективности управления в сфере услуг	313
44.	Abdullayeva Odina G'ayratjon qizi	Zamonaviy tashkilot boshqaruvining samaradorligini raqamli ijtimoiy texnologiyalar orqali oshirish	321
RAQAMLI IQTISODIYOT			
45.	Мамадиев Зафар Алишерович Хасанхонова Нодира Исаметдиновна	Влияние цифровых технологий на повышение производительности труда	329
BANK ISHI			
46.	Ortikov Oybek Abdullayevich	O'zbekiston respublikasi tijorat banklarining depozit xizmatlari bozoridagi raqobat muhitini takomillashtirish imkoniyatlari	336
47.	Ахмедова Улмасай Хусан қизи	Совершенствование механизмов регулирования проблемных кредитов в коммерческом банковском секторе	344

48.	Джўраев Камолиддин Ташбалтаевич	Рақамли технологиялар ва сунъий интеллект асосида банк операцияларини янада такомиллаштириш	350
49.	Камолдинов Сардорбек Махаммадсобир ўғли	Тижорат банкларига таъсир қилувчи рискларни моделлаштиришнинг услубий асослари	355
50.	Темиров Абдулазиз Алимжанович	Тижорат банклари фаолият самарадорлигини ошириш стратегиясини шакллантириш масалалари	362
51.	Abduvaliyev Sanjar Abdurahmanovich	Tijorat banklarida investitsion faoliyatni tashkil etishning moliyaviy asoslari	370
52.	Davlatova Sitorabonu Uyg'un qizi	Islom banking asosiy moliyaviy mahsulotlari	378
53.	Ғайбуллоев Сухроб Одил ўғли	Банкларнинг ликвидлилик кўрсаткичлари банклар молиявий барқарорлигини таъминлашнинг асоси сифатида	385
DAVLAT XARIDLARI			
54.	Суттибаев Беҳзод Эшбаевич	Давлат бюджети харажатлари ижросида давлат харидларининг назарий асослари	398
SUNIY INTELLEKT			
55.	Содиқова Нигора Шухрат Қизи	Сунъий интеллект: алгоритмлар тарихидан замонавий технологияларгача	405

**SUG‘URTA TASHKILOTLARIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDITORLIK
TEKSHIRUVLARINI TAKOMILLASHTIRISH**

Абдураимова Мафтунахон Ахматовна

*Toshkent davlat iqtisodiyet universiteti,
“Аудит” кафедраси доценти, PhD
E-mail: maftunakhon.abduraimova@mail.ru
ORCID: 0000-0002-6325-1400*

Annotatsiya. Ushbu maqolada sug‘urta tashkilotlarida buxgalteriya hisobi va auditorlik tekshiruvlarini takomillashtirish masalalari tahlil qilingan. Sug‘urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlarini xalqaro standart talablari asosida tashkil qilish, raqamli texnologiyalarni joriy etish va ichki nazorat tizimini kuchaytirishga qaratilgan. Shu bilan birga, riskka asoslangan audit usullaridan foydalanish, ichki va tashqi audit xizmatlarini samarali tashkil etish orqali moliyaviy barqarorlik va shaffoflikni ta‘minlash yo‘llari ko‘rsatilgan. Tadqiqot natijalari buxgalteriya va audit jarayonlarini takomillashtirish sug‘urta tashkilotlarining raqobatbardoshligini oshirish, mijozlar ishonchini mustahkamlash va moliyaviy xavf-xatarlarni kamaytirishga xizmat qilishi ta‘kidlangan.

Kalit so‘zlar. Sug‘urta tashkiloti, ichki audit, ichki nazorat, korporativ boshqaruv, brutto va netto pul oqimi, sug‘urta zaxiralari, akvizitsiya xarajatlari, keluvchi va chiquvchi pul oqimi, firibgarlik riski, kadrlar qo‘nimsizligi riski.

**IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND AUDITING IN INSURANCE
ORGANIZATIONS**

Abduraimova Maftunakhan Akhmatovna

*Tashkent State University of Economics,
Associate Professor of “Audit” Department, PhD
E-mail: maftunakhon.abduraimova@mail.ru
ORCID: 0000-0002-6325-1400*

Annotation. This article analyzes issues regarding the improvement of accounting and auditing in insurance organizations. It is aimed at organizing the financial reporting of insurance organizations based on international standard requirements, implementing digital technologies, and strengthening the internal control system. At the same time, ways to ensure financial stability and transparency through the use of risk-based audit methods and the effective organization of internal and external audit services are indicated. The results of the study emphasize that improving accounting and audit processes serves to increase the competitiveness of insurance organizations, strengthen customer trust, and reduce financial risks.

Keywords. Insurance organization, internal audit, internal control, corporate governance, gross and net cash flows, insurance reserves, acquisition costs, incoming and outgoing cash flows, fraud risk, personnel turnover risk.

**УЛУЧШЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА В СТРАХОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ**

Абдураимова Мафтунахан Ахматовна

*ТГЭУ, Доцент кафедры «Аудит» PhD.
E-mail: maftunakhon.abduraimova@mail.ru
ORCID: 0000-0002-6325-1400*

Аннотация. В данной статье анализируются вопросы совершенствования бухгалтерского учета и аудиторских проверок в страховых организациях. Он направлен на организацию финансовой отчетности страховых организаций на основе требований международных стандартов, внедрение цифровых технологий и усиление системы внутреннего контроля. При этом показаны пути обеспечения финансовой устойчивости и прозрачности за счет использования методов аудита, основанных на риске, эффективной организации служб внутреннего и внешнего аудита. Результаты исследования свидетельствуют о том, что совершенствование процессов бухгалтерского учета и аудита способствует повышению конкурентоспособности страховых организаций, укреплению доверия клиентов и снижению финансовых рисков.

Ключевые слова: Страховая организация, внутренний аудит, внутренний контроль, корпоративное управление, брутто и нетто денежные потоки, страховые резервы, затраты на аквизицию, приходные и исходящие денежные потоки, риск мошенничества, риск текучести кадров.

Kirish.

Mamlakat iqtisodiyotini isloh qilishda sug'urta tashkilotlari faoliyati moliyaviy infratuzilmaning asosiy elementi sifatida muhim o'rin tutadi. Uning oldiga barqarorlikni ta'minlash hamda mamlakat investitsion muhitini rivojlantirish kabi dolzarb vazifalar qo'yiladi.

Sug'urta tashkilotlarining o'ziga xos xususiyatlari mavjud bo'lib, faoliyati davomida sug'urtalanuvchilardan sug'urta mukofotlarini yig'ib, sug'urta hodisalari yuz berganda, ularga kafolatlangan sug'urta qoplamalarini to'lash orqali shartnomada belgilangan va o'z zimmalariga olgan sug'urta majburiyatlarini bajarishga, istiqboldagi sug'urta to'lovlarini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan sug'urta rezervlarini shakllantirishga qaratiladi. Sug'urta tashkilotlari mijozlardan to'plangan mablag'larini investitsiya qilish orqali ular oldidagi yuqori risk majburiyatlarini bajaradilar. Sug'urta tashkilotlarida yuzaga keladigan operatsiyalarning turli xil bo'lishi, ko'p sonli zaxiralar tashkil qilinishining talab etilishi, sug'urta tashkilotlarida o'ziga xos buxgalteriya hisobini yuritishni, shuningdek ularda xolis, shaffof sug'urta auditini o'tkazishni taqozo etadi. Chunonchi, mustaqil auditning asosiy e'tibori sug'urta tashkilotining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalarini ko'rib chiqishga, uning moliyaviy va xo'jalik faoliyatining amaldagi qonunchilikka mos kelishiga, shuningdek faoliyatning natijalarini to'g'ri rasmiylashtirib borilishiga asosiy e'tibor qaratiladi.

Hozirgi kunda mamlakatimiz sug'urta tashkilotlarida buxgalteriya hisobini tashkil qilish va yuritishga, ularning hisobotlarini tayyorlash va auditorlik tekshiruvlaridan o'tkazishda hal qilinishi lozim bo'lgan anchagina muammolar mavjud va bu masalalarning echimini topish ham, o'z navbatida, sug'urta faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda, ularda buxgalteriya hisobi va auditning uslubiy asoslarini bozor iqtisodiyoti talablariga mos ravishda takomillashtirish zarur ekanligidan dalolat beradi.

Ta'kidlash lozimki, mamlakat iqtisodiyotining barcha tarmoqlari bir-biriga zanjirsimon va uzviylikda bog'langan. Iqtisodiyotni rivojlantirish uchun faqat bir tarmoq yoki sohaga e'tibor berilib, qolgan sohalarga e'tibor qilinmasa, bunda rivojlanish va o'sish bo'lmaydi. Demakki, sug'urta faoliyatini rivojlantirish va jahon bozoriga integratsiya qilish uchun, avvalo, bu sohaga hamohang tarzda uning buxgalteriya hisobi va sug'urta auditini ham rivojlantirish kerak. Sug'urta auditi, avvalo, quyidagilarda o'z ahamiyatini ko'rsatadi:

- tadbirkorlik subyekti faoliyatining barqaror rivojlanishi uchun ehtimol tutilgan turli hodisalar oqibatida etadigan zararlardan himoyalash yo'nalishlarini ko'rib chiqish;
- aholining ijtimoiy ehtiyojlarini bozor iqtisodiyoti tamoyillari asosida himoyalash va ijtimoiy holatni yaxshilash jarayonlarini tekshirish;
- har bir subyektning turli riskka ega bo'lgan faoliyatini amalga oshirishda ularni sug'urtaviy himoyalash bazasining shakllanganligini o'rganish;
- sug'urtaga jalb qilingan ortiqcha mablag'larni investitsion mablag'larga aylantirish va

iqtisodiyotga kiritish orqali uni rivojlantirish va boshqalar.

Adabiyotlar sharhi.

Sugʻurta tashkilotlarining buxgalteriya hisobini yuritish tartibi va hisobotini tuzish xususiyatlari, faoliyatning moliyaviy-xoʻjalik faoliyati yuzasidan schyotlarda qoʻllanilishini alohida hisobga olish kerak. Umuman olganda, sugʻurta tashkilotlari faoliyat natijasi sifatida, sugʻurta auditini tashkil qilish jarayoni, dastavval, tashkilotning moliyaviy barqarorligini taʼminlab, faoliyat uziksizligini olib borishga yordam beradi va auditorlik tekshiruvlarini ahamiyati qay darajada ekanligini koʻrsatib beradi. Tashkilotlarda auditorlik tekshiruvini tashkil qilish borasida koʻpgina olimlarimiz oʻzlarining qarashlarini berib oʻtishgan.

I.f.d., professor I.N.Qoʻziyevning fikricha, «mamlakatimizda tashqi audit tomonidan moliyaviy hisobotlarni auditorlik tekshiruvi natijalarini rasmiylashtirish va unitegishli moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarga mos holda tuzilganligini tasdiqlashi uchun auditning xalqaro standartlaridan foydalanishi zarurati paydo boʻladi»[1].

Ispaniyalik iqtisodchi olimlarning fikricha, «auditorlik xulosalari auditorlik tekshiruvlari natijalarini ifoda etuvchi asosiy rasmiy hujjat boʻlib, u iqtisodiy qarorlar qabul qilishda muhim rol oʻynaydi»[2].

I.f.d., professor A.Z.Avlokulovning taʼkidlashicha, «tashkilotda auditorlik tekshiruvini oʻtkazish, auditning xalqaro standartlari talablariga binoan har qanday auditorlik tekshiruvida ichki nazorat tizimini oʻrganish va unga baho berish jarayonidir. Chunki ichki nazorat tizimi subyektda buxgalteriya hisobi ishlarining tizimli va tartibli ishlashini taʼminlab, auditorlik riskining oshib ketishini oldini olishga xizmat qiladi»[3].

A.V. Trofimovning fikricha, «auditorlik tekshiruvi nafaqat hujjatlar bilan ishlash, balki auditorlardan talab qilinadigan hujjatlarning mohiyatini tushunish hamdir. Bunda auditor quyidagi hujjatlaridan foydalanishi lozim: Standartlar, sifat boʻyicha qoʻllanmalar, protseduralar, jarayonga tegishli hujjatlar va koʻrsatmalar, kompaniyaning etakchi (masʼul) xodimlari roʻyxati, shartnomalar va shunga oʻxshash hujjatlar. Bu shuningdek, audit jarayonini rejalashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi»[4].

I.B. Romanovanning taʼkidlashicha, «auditorlik tekshiruvi oqilona ishonchni taʼminlash uchun moʻljallangan, moliyaviy hisobotda muhim buzilishlar mavjud emasligini aniqlash jarayonidir va u ikki turga boʻlinadi: 1) audit-nazorat-bunda tashkilot investitsiya qilingan kapitaldan yuqori daromad olish darajasini baholash boʻyicha tashkilotning imkoniyatlarini koʻrib chiqadi, 2) audit-konsalting – mavjud kapitaldan foydalangan holda tashkilot qanchalik samarali ishlashini tekshiradi»[5].

I.f.d., professor Sh.Azizov «tashqi audit tekshiruvini oʻtkazishning miqdor va sifat darajasini oshirish, tashqi audit oʻtkazishning takomillashgan rejasini ishlab chiqib, auditorlik dalillarini toʻplashda testlash, skanerlash, tahliliy amallardan foydalanish zarurligini qayd etadi»[6].

T. Yu. Novikovanning taʼkidlashicha, «sugʻurta tashkilotlarida sugʻurta auditini tashkil qilish – sugʻurtalovchilar iqtisodiyotning koʻplab tarmoqlari yuridik shaxslarining faoliyatiga xos boʻlgan umumiy masalalarni ham, faqat sugʻurta tashkilotlariga xos boʻlgan oʻziga xos operatsiyalarni ham tekshiradilar. Umumiy masalalarga asosiy vositalar, tovar–moddiy boyliklar va nomoddiy aktivlar bilan bogʻliq operatsiyalarni tekshirish, mehnat qonunchiligiga rioya qilish va ish haqi boʻyicha hisob-kitoblar, hisob-kitob, toʻlov va kassa operatsiyalari, qarzdorlar va kreditorlar bilan hisob-kitoblar va boshqalar kiradi. Auditorlar tomonidan ushbu operatsiyalar va hisob-kitoblarni nazorat qilish faoliyatning boshqa sohalaridagi oʻxshash tekshiruvlardan sezilarli darajada farq qilmaydi, chunki ikkala holatda ham sugʻurta tashkilotlari oʻz ishlarida bir xil meʼyoriy hujjatlarga amal qilishadi. Sugʻurta auditining oʻziga xos xususiyatlari sugʻurta operatsiyalarining oʻziga xos xususiyatlari va natijada maxsus sugʻurta qonunchiligining mavjudligi, buxgalteriya hisobi, hisobotlarni tayyorlash, moliyaviy natijalarni aniqlash va soliqqa tortishdagi farqlar bilan belgilanadi»[7].

T.A. Tyulenevaning ta’kidlashicha, «auditorlik tekshiruvi - bu iqtisodiy obyektning faoliyati va holati shuningdek, ushbu holat va faoliyat to’g’risidagi ma’lumotlarga oid faktlarni to’plash va baholashdan iborat bo’lgan hamda vakolatli mustaqil shaxs tomonidan amalga oshiriladigan faoliyat turi bo’lib, korxonaning moliyaviy hisoboti to’g’risida fikr bildirish tushuniladi»[8].

T.A. Mirosnichenkoning fikricha, «auditorlik tekshiruvi hisobotning ishonchligi to’g’risida fikr bildirish uchun audit qilinayotgan tashkilotning buxgalteriya (moliyaviy) hisobotlarini mustaqil tekshirishdir»[9].

Z.M. Sakenova, N.A. Sakenovning ta’kidlashicha, «auditorlik tekshiruvi - bu korxonaning moliyaviy-xo’jalik faoliyatini mustaqil ekspertizadan o’tkazish va tahlil qilish, ichki nazorat holatini baholash, hujjatlarning amaldagi me’yoriy-huquqiy hujjatlar, ko’rsatmalar, qoidalarga muvofiqligini tekshirish, shuningdek mijozlarni qiziqtirgan masalalar bo’yicha maslahat va boshqa xizmatlarni ko’rsatish jarayonidir»[10].

Yuqorida keltirilgan ta’riflardan umumiy qilib aytishimiz mumkin, sug’urta auditi - bu sug’urta tashkilotining moliyaviy faoliyatini baholash va nazorat qilishga qaratilgan, moliyaviy holatni, ish samaradorligini va qonunchilik talablariga muvofiqligini baholash bo’lib, moliyaviy hisobotlarning shaffof va ishonchligini tekshirish, yuzaga kelishi mumkin bo’lgan risklarni aniqlash, boshqaruv va nazorat tizimining samaradorligini baholashdir.

Tadqiqot metodologiyasi.

Sug’urta auditi bozor munosabatlari tizimining eng muhim unsurlaridan biridir. U iqtisodiyotda maxsus vazifalarni bajarishga aloqador bo’lgan moliyaviy munosabatlarga daxldordir. Ular quyidagilardan iborat:

1. Pul mablag’larining maxsus sug’urta fondini shakllantirish;
2. Xo’jalik subyektlarning uzluksiz moliyaviy faoliyatini taminlash va fuqarolarning shaxsiy moddiy ta’minotini yaxshilash;
3. Sug’urta holatlaridan ogohlantirish va ko’riladigan zararni imkon qadar kamaytirish.

Sug’urta mohiyatini talqin qilishdagi markaziy bo’g’in - ko’rilgan zararni manfaatdor qatnashchilar o’rtasida taqsimlovchi yopiq tarkiblanishdan iboratdir. Bunday tarkiblanish, albatta, sug’urta holati yuz berishi mumkinligini hisobga oladi, ya’ni sug’urta uchun munosabatlar muqarrarligi ham xosdir.

Iqtisodiy kategoriya sifatida, sug’urta pul mablag’larining maqsadli fondlarini shakllantirish va ulardan turli favqulodda hodisalar tufayli ko’riladigan zararni qoplash, shuningdek, fuqarolarga ular hayotida yuz beruvchi turli voqealar munosabati bilan moddiy ko’rinishda foydalanishning shakl va usullarini o’zida mujassam etuvchi iqtisodiy munosabatlar majmuidan iboratdir.

Sug’urta auditining iqtisodiy kategoriya sifatida o’ziga xos belgilari quyidagilardan iboratdir:

- sug’urta auditi bu- qayta taqsimlovchi moliyaviy munosabatlarning mavjudligini ko’rib chiqadi;
- sug’urtaning mohiyati va audit riskining mavjudligini baholaydi;
- sug’urtalovchilar va sug’urtalanuvchilardan iborat bo’lgan sug’urta hamjamiyatining shakllanishini baholash;
- ko’rilgan zarar uchun barcha sug’urta tashkilotlarining birdek mas’ulligini baholash;
- sug’urta to’lovlarining qaytuvchanligini baholash;
- sug’urta faoliyatining o’zini-o’zi mablag’ bilan qoplashiga baho berish.

Sug’urta auditining asosiy yo’nalishlari qo’yidagilardir:

- risklarni taqsimlash, o’tkazish va birlashtirish;
- risklarni boshqarish sohasidagi boshqa xizmatlar;
- mablag’larni jalb qilish va ularni moliyaviy ta’minlash;

- to‘lov balansini tekshirish.

Umuman olganda, sug‘urta auditi mamlakatda bozor munosabatlari sharoitida shakllanayotgan sug‘urta bozorini yanada rivojlantirish, uni jahon talablariga yaqinlashtirish, sug‘urtalanuvchilar talablarini to‘laroq qondirish va ularni sug‘urta munosabatlariga ishonchini yanada oshirish, sug‘urtalovchilarning potensialini mustahkamlash yo‘nalishlarini qonuniy jihatdan belgilash maqsadini yaqqol ifodalaydi.

Sug‘urta tashkilotlari auditini o‘tkazishda barcha xo‘jalik subyektlari faoliyatida uchraydigan operatsiyalarni tekshirish bilan bir qatorda, ularning faoliyatini faqatgina o‘ziga xos xususiyatlarini aks ettiradigan operatsiyalar ham tekshiriladi.

Sug‘urta tashkilotlari auditining o‘ziga xos xususiyatlari sug‘urta operatsiyalarining xususiyatlari bilan belgilanadi va buning oqibatida sug‘urta faoliyatiga doir qonunchilikning mavjudligi, sug‘urta buxgalteriyasini yuritishda, faoliyat hisobotlarini tuzishda, kalendar yili yakunida moliyaviy natijalarni aniqlash va soliq solishdagi yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan farqlar ham sug‘urta faoliyatining o‘ziga xos xususiyatlarini belgilaydi.

Sug‘urta tashkilotlarining buxgalteriya hisobini yuritish tartibi va hisobotini tuzish xususiyatlari, faoliyatning moliyaviy-xo‘jalik faoliyati yuzasidan schyotlarda qo‘llanilishini alohida hisobga olish kerak. Umuman olganda, sug‘urta tashkilotlari faoliyat natijasi sifatida, sug‘urta auditini tashkil qilish jarayoni, dastavval, tashkilotning moliyaviy barqarorligini ta‘minlab, faoliyat uzliksizligini olib borishga yordam beradi va auditorlik tekshiruvlarini ahamiyati qay darajada ekanligini ko‘rsatib beradi.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Bugungi kunda sug‘urta tashkilotlarning moliyaviy barqarorligi va samarali faoliyati pul oqimlari bilan chambarchas bog‘liq. Pul oqimlari harakatining turli bosqichlarida ular keluvchi va chiquvchi oqimlar shaklini oladi, hisobot davri oxirida esa netto-pul oqimi shakllanadi.

Keluvchi pul oqimlari — bu tashkilotning hisob-kitob, valyuta va naqd pul hisoblariga tushadigan mablag‘lar yig‘indisi bo‘lib, ular operatsion, investitsion va moliyaviy faoliyat natijasida kelib tushadi.

Chiquvchi pul oqimlari esa — tashkilotning hisob-kitob, valyuta va naqd pul hisoblaridan chiqadigan mablag‘lar yig‘indisi bo‘lib, ular ham joriy, investitsion va moliyaviy faoliyatni amalga oshirish bilan bog‘liq bo‘ladi.

Netto-pul oqimi — bu keluvchi va chiquvchi pul oqimlari o‘rtasidagi farqdir. U hisobot davri yakunida shakllanib, korxonaning asosiy xo‘jalik faoliyati turlari — operatsion, investitsion va moliyaviy faoliyatlar bo‘yicha pul mablag‘larining harakat natijasini ifodalaydi.

Tahlil va boshqaruv maqsadlariga qarab pul oqimlarining ikki xil shaklini ajratish mumkin:

Brutto pul oqimi – mablag‘larning umumiy kiritim va chiqim hajmini ko‘rsatadi;

Netto pul oqimi – keluvchi va chiquvchi mablag‘lar farqini aks ettiradi.

Netto asosda taqdim etiladigan pul oqimlari, ya‘ni tashkilotning operatsion, investitsiya va moliyaviy faoliyatidan olingan pul oqimlari, moliyaviy hisobotda muhim ko‘rsatkich sifatida namoyon bo‘ladi. Netto pul oqimi korxonaga tushgan mablag‘lar va chiqimlar farqi sifatida hisoblanadi, va bu korxonaning haqiqiy moliyaviy holatini ko‘rsatadi.

Bugungi kunda pul oqimlari buxgalteriya hisobida “Pul mablag‘lari harakati to‘g‘risida hisobot” nomli 7-son BHXS talablari asosida yuritiladi.

Xorijiy kompaniyalarda, pul oqimlari tahlili MHXS talablari asosida amalga oshiriladi. Ular netto pul oqimlarini operatsion, investitsiya va moliyaviy faoliyat bo‘yicha alohida hisoblab, qarz va investitsiya siyosatini shakllantirishda qo‘llaydi.

O‘zbekistonda korxonalar MHXS talablari asosida pul oqimlarini tahlil qilish orqali moliyaviy hisobotni shaffoflashtirmoqda. Bu qadam ichki va xorijiy investorlar uchun ahamiyatli, moliyaviy nazorat va strategik rejalashtirishda muhim rol o‘ynaydi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda MHXS talablarini milliy standartlarda o‘z aksini topishi lozim degan xulosaga kelindi va “Pul oqimlari to‘g‘risidagi hisobot” nomli 9-son

BHMSda operatsion, investitsiya yoki moliyaviy faoliyatdan kelib chiqadigan netto asosda taqdim etiladigan pul oqimlari turlarini kiritish taklif etildi (1-rasm).

1-rasm. Operatsion, investitsiya yoki moliyaviy faoliyatdan kelib chiqadigan netto asosda taqdim etiladigan pul oqimlari¹¹

Hozirgi vaqtda sug'urta sohasi turli tashkilotlar va institutlarga xos bo'lgan turli xil an'anaviy va bir qator yangi sug'urta risklariga duch kelmoqda.

Sug'urta tashkilotini boshqarish amaliyoti ichki nazoratning tuzilishini nazorat tartib-qoidalarining ma'lum tarzda tartibga solingan majmuasini tashkil etish va ifodalash usuli sifatida belgilagan. Ulardan biri risklarni baholash va risklarni boshqarish samaradorligini baholashdir.

Tadqiqotlar natijasida sug'urta tashkilotlari auditorlik tekshiruvlarida operatsion riskni baholash mezonlari tarkibiga kadrlar qo'nimsizligi va firibgarlik riskni kiritish taklif etildi (2-rasm).

2-rasm. Sug'urta tashkilotlari auditida aniqlanishi lozim bo'lgan risklar tarkibi¹²

Sug'urta tashkilotlari auditida aniqlanishi lozim bo'lgan operatsion risk tarkibiga kadrlar qo'nimsizligi riski va firibgarlik riskining kiritilishi ichki auditorlar ishi sifatiga to'g'ri baho berish hamda biznes-jarayonlar bo'yicha operatsion risklarni pasaytirishga xizmat qiladi.

U yoki bu risklar bo'yicha qabul qilinadigan qarorlarning samaradorligi auditorning xabardorlik darajasiga va uning sug'urta tashkiloti faoliyatidagi ishtirokiga bog'liq. Sug'urta tashkilotining moliyaviy holatini tahlil qilib kuzatib borish, har bir biznes jarayonlarining natijalarini solishtirish, potensial mijozlar uchun sug'urta turlarini mukammal ishlab chiqish va

¹¹ Tadqiqotlar natijasida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

¹² Tadqiqotlar natijasida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

ularning daromadlilikini chuqur bilish, yuzaga keladigan risklarni to‘g‘ri baholash, riskning oldini olish yoki kamaytirish choralarini ko‘rish va salbiy holatlar sodir bo‘lish natijalardan qochish imkonini beradi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, sug‘urta tashkilotlari risklarini boshqarish faoliyati samaradorligini baholash jarayonida sug‘urta bozorini raqamli texnologiyalarning sifatli va samarali faoliyat yuritishini ta‘minlash birinchi navbatda, ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlasa, sug‘urta mijozlari uchun esa, elektron sug‘urtani keng targ‘ib qilish va sug‘urta bozorini optimal tarzda rivojlantirish asosi bo‘lib xizmat qiladi.

Sug‘urta tashkilotlarining hisobotlarini milliy standartlar asosida tuziladigan buxgalteriya balansining passiv qismi 3 ta qismdan iborat bo‘ladi: o‘zlik mablag‘larining manbalari, sug‘urta zaxiralari va majburiyatlar. Biroq mazkur tasniflash xalqaro standartlar talablariga mos kelmaydi. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirining 2024-yil 8-oktyabrdagi 181-son buyrug‘i (Adliya vazirligida 2024-yil 4-noyabrda 3567-son bilan ro‘yxatga olingan) bilan tasdiqlangan “Moliyaviy hisobotlarni taqdim etish muddatlari hamda ularning tarkibi va mazmuni to‘g‘risidagi Nizom”da xalqaro standartlar talablari asosida tuziladigan moliyaviy holat to‘g‘risida hisobotning namunaviy shakli berilgan. Biroq mazkur hisobot shakli sug‘urta tashkilotlari uchun tatbiq etilmaydi. Shu boisdn sug‘urta tashkilotlari uchun moliyaviy holat to‘g‘risida hisobot shaklini ishlab chiqish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida sug‘urta tashkilotlari uchun moliyaviy holat to‘g‘risida hisobot shakli ishlab chiqildi (1-jadval).

1-jadval

**202x yil 31-dekabrda yakunlangan yil uchun moliyaviy holat to‘g‘risida hisobot
“ALSKOM SUG‘URTA KOMPANIYASI” AJ¹³**

Moddalar	202x yil 31-dekabr	202x yil 31-dekabr
AKTIVLAR		
Pul mablag‘lari va ularning ekvivalentlari		
Banklardagi depozitlar		
Investitsion moliyaviy aktivlar		
Ishlab topilmagan mukofot zaxirasida qayta sug‘urtalovchilarning ulushi		
Qayta sug‘urtalovchilarning zararlar zaxirasidagi ulushi		
Qarzlilar va debitorlik qarzlilarining sof qiymati		
Sug‘urta va qayta sug‘urta bo‘yicha debitorlik qarzlari		
Asosiy vositalar va nomoddiy aktivlar		
Kechiktirilgan akvizitsiya xarajatlari		
Boshqa aktivlar		
JAMI AKTIVLAR		
MAJBURIYATLAR VA O‘Z MABLAG‘LARI		
Sug‘urta va qayta sug‘urta bo‘yicha kreditorlik qarzlari		
Ishlab topilmagan mukofotlar zaxirasi		
Zararlar zaxirasi		
Kechiktirilgan soliq majburiyatlari		
Boshqa majburiyatlar		
JAMI MAJBURIYATLAR		
Ustav kapitali		
Qo‘shilgan kapital		
Haqqoniy qiymat asosida baholangan va o‘zgarishlari boshqa umumiy daromad tarkibida aks ettiriladigan moliyaviy vositalarni qayta baholash zaxiralari		
Maxsus sug‘urta zaxirasi		
Barqarorlashtirish zaxirasi		
Taqsimlanmagan foyda		
Guruh egalari tegishli sof aktivlar		
JAMI MAJBURIYATLAR VA O‘Z MABLAG‘LARI		

Mazkur taklifning amaliyotga qo‘llanilishi natijasida sug‘urta tashkilotlarining xalqaro

¹³ Tadqiqotlar natijasida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

standartlar asosida tuziladigan moliyaviy holat to‘g‘risida hisobotida sug‘urta zaxiralarini majburiyatlar tarkibida aks ettirish ta‘minlandi. Natijada sug‘urta tashkilotida mablag‘lar manbaining to‘g‘ri tasniflanishiga hamda moliyaviy holat to‘g‘risida hisobotning xalqaro standartlar talablari asosida tuzilishi erishilgan.

Sug‘urta bozorida raqobatning kuchayishi, mijozlar talabining o‘zgarishi va xizmatlar turlarining kengayishi sug‘urta tashkilotlarining moliyaviy natijalariga bevosita ta‘sir ko‘rsatmoqda. Shu nuqtayi nazardan, akvizitsiya xarajatlarini samarali boshqarish sug‘urta kompaniyalari faoliyatida muhim omilga aylandi. Akvizitsiya xarajatlari — bu yangi mijozlarni jalb etish va mavjud sug‘urtalovchilar bilan munosabatlarni saqlab qolishga yo‘naltirilgan xarajatlar bo‘lib, ular sug‘urta biznesining strategik rivojlanishida katta ahamiyat kasb etadi.

Akvizitsiya xarajatlari sug‘urta tashkilotining mijozlar bazasini kengaytirish, sug‘urta portfelini diversifikatsiya qilish va bozorda raqobatbardoshligini ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. Buxgalteriya amaliyotida akvizitsiya xarajatlari odatda to‘g‘ridan-to‘g‘ri (agentlik, brokerlik haqlari, reklama xarajatlari) va bilvosita (ma‘muriy, ish haqi va boshqa qo‘shimcha xarajatlar) turlarga bo‘linadi. Ushbu xarajatlar sug‘urta tashkiloti tomonidan yangi mijozlar bilan shartnomalar tuzishda yoki mavjud shartnomalarni yangilashda amalga oshiriladi.

Sug‘urta tashkilotlarida akvizitsiya xarajatlarini buxgalteriya hisobida to‘g‘ri aks ettirish moliyaviy hisobotning ishonchliligini ta‘minlashda muhim o‘rin tutadi. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq, akvizitsiya xarajatlari davr xarajatlari sifatida yoki muayyan shartlarda aktiv sifatida tan olinishi mumkin.

Agar akvizitsiya xarajatlari kelgusida iqtisodiy naf keltirishi kutilsa va ularning miqdori ishonchli baholansa, bunday xarajatlar kapitallashtirilib, keyingi hisobot davrlarida bosqichma-bosqich hisobdan chiqariladi. Aks holda, ular darhol hisobot davri xarajatlari kiritiladi (2-jadval).

2-jadval
Sug‘urta tashkilotlarida akvizitsiya xarajatlarining tarkibi va tasnifi¹⁴

№	Akvizitsiya xarajatlari turi	Iqtisodiy mazmuni	Hisobda aks ettirilishi
1.	Brokerlik to‘lovlari	Sug‘urta brokerlari orqali mijoz jalb qilish xarajatlari	Davr xarajatlari
2.	Reklama va marketing	Sug‘urta mahsulotlarini ilgari surish xarajatlari	Davr xarajatlari
3.	Ma‘muriy xarajatlar	Shartnomalarni rasmiylashtirish bilan bog‘liq xarajatlar	Davr xarajatlari
4.	Axborot va maslahat xizmatlari	Mijozlarga axborot berish va maslahat ko‘rsatish	Davr xarajatlari

Ushbu jadval sug‘urta tashkilotlarida akvizitsiya xarajatlarining asosiy tarkibiy qismlarini tizimli ravishda aks ettiradi. Ko‘rinib turibdiki, agentlar komissiyasi va marketing xarajatlari akvizitsiya xarajatlarining eng salmoqli qismi hisoblanadi. Bu esa sug‘urta tashkilotlarida mijozlarni jalb qilish jarayoni asosan vositachilar va reklama mexanizmlari orqali amalga oshirilishini ko‘rsatadi. Buxgalteriya hisobida ushbu xarajatlarni to‘g‘ri tasniflash moliyaviy natijalarni aniq baholash va xarajatlarni samarali boshqarish uchun muhim ahamiyatga ega.

Buxgalteriya hisobida akvizitsiya xarajatlarini to‘g‘ri guruhlash va hisobvaraqlarda aks ettirish sug‘urta tashkilotining moliyaviy natijalarini xolis baholash imkonini beradi. Shuningdek, bu ichki nazorat va moliyaviy tahlil uchun ham muhim axborot manbai hisoblanadi.

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida sug‘urta tashkilotlarida marketing, reklama va yangi mijozlarni jalb etishga oid xarajatlarini buxgalteriya hisobida to‘g‘ri yuritish maqsadida 9411-“Akvizitsiya xarajatlari” ishchi schyotni qo‘llash taklif etildi. Mazkur ishchi schyot bo‘yicha

¹⁴ Tadqiqotlar natijasida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

schyotlar korrespondensiyasi quyida keltirib o‘tilgan (3-rasm).

3-rasm. 9411-“Akvizitsiya xarajatlari” ishchi schyoti bo‘yicha schyotlar korrespondensiyasi¹⁵

Mazkur ishchi schyotning hisob siyosatiga kiritilishi sug‘urta tashkilotlarida akvizitsiya xarajatlariga oid axborotlarning ishonchliligi va shaffofligi ta‘minlanishiga xizmat qiladi.

Sug‘urta tashkilotlarida akvizitsiya xarajatlari kompaniyaning moliyaviy barqarorligi va bozordagi mavqei belgilaydigan asosiy omillardan biri hisoblanadi. Ularni samarali boshqarish, hisobga olish va tahlil qilish tizimini takomillashtirish orqali sug‘urta tashkilotlari o‘z faoliyati samaradorligini oshirishlari mumkin. Xalqaro standartlarga mos ravishda milliy hisob tizimini yangilash, raqamli texnologiyalarni joriy etish va kadrlar salohiyatini oshirish ushbu sohani yanada rivojlantirishga xizmat qiladi.

Xulosa va takliflar.

Sug‘urta tashkilotlarida buxgalteriya hisobi va auditorlik tekshiruvlarini takomillashtirish moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash, shaffoflikni oshirish va mijozlar ishonchini mustahkamlashda asosiy va muhim ahamiyatga ega.

Buxgalteriya hisobini xalqaro standartlar asosida tashkil qilish raqamli texnologiyalardan foydalanish hisobotlarning aniqligi va tezkorligini ta‘minlaydi.

Auditorlik tekshiruvlarini riskka asoslangan yondashuvu orqali tashkil etish resurslardan samarali foydalanish imkonini beradi.

Ichki nazorat tizimini kuchaytirish va kadrlar malakasini oshirish orqali moliyaviy risklarni kamaytirish mumkin.

Shaffof hisobotlar jamoatchilik uchun ochiq ma‘lumotlarni ta‘minlab, sug‘urta tashkilotlarining nufuzini oshiradi.

Umuman olganda, buxgalteriya va audit jarayonlarini takomillashtirish sug‘urta tashkilotlarining moliyaviy barqarorligi, raqobatbardoshligi va jamiyatdagi ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Qo‘ziyev I.N. Auditorlik tekshiruvlari natijalari bo‘yicha auditorlik hisobotlari va xulosalarini tuzish masalalari. //“Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 4, iyul-avgust, 2015-yil.

2. Estibaliz Goicoechea, Fernando Gómez-Bezares, José Vicente Ugarte Improving Audit Reports: A Consensus between Auditors and Users. // International Journal of Financial Studies. 2021, 9, 25. <https://doi.org/10.3390/ijfs9020025>.

3. Avlokulov A.Z. Hisob siyosati auditi natijalarini umumlashtirish va baholash tartibi. Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari. actual problems of humanities and social sciences. Volume 4 | Special Issue 4 | 2024

¹⁵ Tadqiqotlar natijasida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

4. Trofimov, A.V. Audit kachestva : uchebnoye posobiye / A.V. Trofimov. – Tambov :Izd-vo Tamb. gos. texn. un-ta, 2009. – 96 s. – 100 ekz. ISBN 978-5-8265-0882-4.
5. Romanova I.B., Yermishina O.F. Audit: elektronnoye uchebnoye posobiye / Ulyanovskiy gosudarstvennyy universitet. Ulyanovsk: UIGU, 2015.-164 s.
6. Azizov Sh.U. Tashqi audit tekshiruvini o‘tkazishda o‘tkazishni tashkil qilish va takomillashtirish masalalari (Aksiyadorlik-tijorat banklari misolida) i.f.n. ilmiy darajasi olish uchun yozgan dissertatsiya avtoreferati. –T.: 2009. – 22 b.
7. Novikova, T. Yu. Audit osnovnykh vidov deyatelnosti: ucheb. posobiye / Yarosl. gos. un-tim. P. G. Demidova. – Yaroslavl: YarGU, 2010. – 128 s.
8. Tyuleneva, T. A. Audit: uchebnoye posobiye [Elektronnyy resurs] dlya studentov spetsialnosti 38.05.01 «Ekonomicheskaya bezopasnost / sost. T. A.Tyuleneva; Filial FGBOU VO “Kuzbas. gos. texn. un-t im. T. F. Gorbacheva” v g.Prokopyevske. – Prokopyevsk, 2018.
9. Miroshnichenko, T.A. Audit: uchebnoye posobiye. Ch. 1. Osnovy audita / T.A. Miroshnichenko; Donskoy GAU. – Novocherkassk: Kolorit, 2018. – 163 s.
10. Sakenova Z.M., Sakenov N.A. Audit /Uchebnoye posobiye/ Z.M. Sakenova, N.A. Sakenov – Nur-Sultan: “Turan-Astana”, 2019. – 166 s.